

نقش برگ های پایین و بالای کانوپی و اندازه طبق بر فیزیولوژی عملکرد آفتابگردان در شرایط مختلف فراهمی نیتروژن

شیما رحیمی¹، احد مدنی² و مجتبی حسن زاده دلویی²

¹دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، گناباد- ایران

²استادیار کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، گناباد- ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تغییر اندازه منبع و مخزن فیزیولوژیک بر صفات فنولوژیک و ارتباط آن با عملکرد یک هیبرید آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 ای واقع در شهرستان فیض آباد اجرا گردید. محلول پاشی نیتروژن در زمان ظهور طبق در دو سطح شامل عدم محلول پاشی و محلول پاشی 50 کیلوگرم اوره در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و تغییر اندازه منبع و مخزن شامل حذف 1/2 برگ‌های پایین ساقه، حذف 1/2 برگ‌های بالای ساقه، حذف 1/2 دانه‌های طبق، حذف 1/4 دانه‌های طبق و تیمار شاهد (بدون حذف برگ و دانه) فاکتور فرعی را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که اثر محلول پاشی نیتروژن و تیمارهای منبع و مخزن بر طول دوره زایشی، طول دوره پر شدن دانه، طول دوره رشد، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در متر مربع و شاخص برداشت معنی‌دار شد. کود نیتروژن از طریق افزایش تعداد دانه در طبق و تا حدودی افزایش وزن هزار دانه موجب افزایش عملکرد شد. اثر متقابل محلول پاشی نیتروژن و تیمارهای منبع و مخزن فقط عملکرد بیولوژیک را تحت تأثیر قرار داد. بالاترین عملکرد دانه از تیمار محلول پاشی نیتروژن در گیاهان شاهد (بدون حذف برگ و دانه) به میزان 656 گرم در متر مربع به دست آمد. همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه در متر مربع با طول دوره پر شدن دانه ($r=+0/62$)، طول دوره رشد ($r=+0/62$)، عملکرد بیولوژیک در متر مربع ($r=+0/89$) و شاخص برداشت ($r=+0/96$) در شرایط اعمال تیمارهای حذف منبع و مخزن مشاهده شد. وزن صد دانه با دوره فعال پر شدن دانه بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌داری ($r=+0/87$) را داشت. با حذف منابع فعال فیزیولوژیک، به دلیل کاهش تولید مواد فتوسنتزی، طول مدت مراحل فنولوژیک کاهش یافت و در نتیجه عملکرد نیز کاهش چشمگیری نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای برگ‌زدایی و کمبود نیتروژن از طریق کاهش تولید زیست‌توده و تعداد دانه در طبق و در نتیجه کاهش شاخص برداشت عملکرد را کاهش دادند. کمبود نیتروژن در مرحله گلدهی باعث کاهش سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه‌ای و افزایش کارایی مصرف آب گردید، در حالی که برگ‌زدایی باعث افزایش سرعت فتوسنتز شد. در شرایط کمبود نیتروژن هر دو محدودیت منبع و مخزن مشاهده شد، اما در شرایط فراهمی نیتروژن علی‌رغم تولید مواد فتوسنتزی بیشتر، محدودیت مخزن شدیدتر و تعیین‌کننده نهایی عملکرد بود. در کل می‌توان گفت با توجه به روند هماهنگ کاهش درصد روغن و افزایش محدودیت منبع در شرایط کمبود نیتروژن، استفاده از ارقام با محدودیت منبع کمتر با افزایش درصد روغن همراه خواهد بود. همچنین در شرایط فراهمی نیتروژن ارقام دارای طبق بزرگتر و تعداد دانه بیشتر در طبق می‌توانند به واسطه رفع محدودیت مخزن به بهبود عملکرد در این شرایط کمک کنند.

کلمات کلیدی: آفتابگردان، منبع و مخزن، دوره پر شدن دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه.

مقدمه

با این که آفتاب گردان (*Helianthus annuus L.*) یکی از محصولات مهم در رفع نیاز کشور به روغن نباتی است، هنوز جایگاه مناسبی در این زمینه کسب ننموده است، به نحوی که میزان عملکرد آن در بیشتر مناطق به لحاظ نبود راه کارهای مدیریتی صحیح، همچون مسایل به زراعی مانند میزان مناسب کود و ارقام مناسب پایین ات [1]. نتایج تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کود نیتروژنی تحرک رشد رویشی را سبب می شود، تأخیر در گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی را به دنبال دارد، و افزایش فراهمی نیتروژن در زمان گلدهی موجب افزایش شمار روز تا گل دهی و کاهش روز تا رسیدگی می گردد [2, 3]. هم چنین قطر طبق که بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد تا عوامل ژنتیکی، به شدت تحت تأثیر کود نیتروژنی قرار می گیرد. بدین صورت که میزان های بالای کود نیتروژنی موجب افزایش قطر طبق می گردد. عموماً مصرف کود نیتروژن تا سطح معینی افزایش شمار دانه در طبق و افزایش وزن هزار دانه را موجب شده است، که این دو جزء عملکرد نقش آشکاری در افزایش عملکرد دارند. [4, 5]. تعیین سطح محدودیت منبع در طول دوره پر شدن دانه در محصولات دانه ای جهت تعیین استراتژی های اصلاحی مهم است. با وجود این، اطلاعات کمی درباره حساسیت عملکرد دانه به نسبت منبع و مخزن وجود دارد [6]. نتایج آزمایش های مربوط به اثرات حذف برگ بر عملکرد دانه در آفتابگردان نشان می دهد که هر چه سطح حذف برگ افزایش یابد و مرحله حذف برگ به مراحل گلدهی نزدیک تر شود، کاهش عملکرد به دلیل کاهش سطح فتوسنتزی گیاه، بیشتر خواهد بود [1, 7, 8]. همچنین نتایج تحقیقات که تاریخ رسیدگی فیزیولوژیکی و طول دوره پر شدن دانه فقط با حذف کل برگ های ساقه تحت تأثیر قرار گرفت [9].

از آن جایی که عملکرد به وسیله تعداد دانه و وزن دانه تعریف می شود، کاهش عملکرد نه تنها به وسیله کاهش تعداد بلکه به وسیله کاهش وزن دانه ها نیز ایجاد شد [10]. پژوهشگران نشان دادند که اثر تیمارهای برگ زنی بر عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود [6]

اکثر مطالعات به کاهش وزن هزار دانه در تیمارهای حذف برگ اشاره کرده اند [7, 11]. همانطور که کاهش منبع در حدی کمتر از حد طبیعی، موجب کاهش عملکرد می شود، کاهش مخزن از طریق حذف تعدادی از گل ها یا دانه ها نیز موجب کاهش عملکرد می شود. همچنین شواهدی وجود دارد که در تیمارهای حذف دانه نسبت به شاهد، افزایش در وزن هزار دانه وجود داشته است [5, 9] گزارش شده است برگ های یک سوم تحتانی ساقه نسبت به برگ های فوقانی و میانی از اهمیت کمتری برخوردار هستند در حالی که برگ های میانی که 60 تا 80 درصد سطح فتوسنتزی گیاه را به خود اختصاص می دهند بیشترین تأثیر را بر عملکرد آفتابگردان دارند [7, 12].

با توجه به نقش مهم آفتابگردان به عنوان یک دانه روغنی و ویژگی منحصر به فرد انعطاف پذیری این محصول و نیز تنوع در شرایط کشت آن، این تحقیق با هدف تعیین اثر سطوح برگریزی بر روابط منبع - مخزن، و نیز عملکرد دانه در شرایط مختلف فراهمی نیتروژن در این گیاه به اجرا در آمد. همچنین این تحقیق به منظور به منظور بررسی اثر تغییر اندازه منبع و مخزن بر صفات فنولوژیکی و ارتباط آن با عملکرد یک هیبرید آفتابگردان جهت ارائه توصیه های فیزیولوژیکی سودمند در جهت برنامه های اصلاحی آفتابگردان و بهزراعی این محصول انجام گردید.

مواد و روش ها

این پژوهش در بهار و تابستان 1391 در منطقه فیض آباد با عرض جغرافیایی 5/59 درجه شمالی و طول جغرافیایی 35/1048 درجه شرقی با ارتفاع 1190 متر از سطح دریا به اجرا درآمد. بذر آفتاب گردان رقم ایروفلور بر روی محل داغ آب در شیاری به عمق سه تا چهار سانتیمتر قرار گرفته شد. خاک محل آزمایش دارای بافت لومی، اسیدیته 7/71 و هدایت الکتریکی (EC) 3/77 دسی زیمنس بر متر بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. محلول پاشی نیتروژن

در زمان ظهور طبق در دو سطح شامل عدم محلول پاشی و محلول پاشی 50 کیلوگرم اوره در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و پنج سطح منبع و مخزن شامل تیمار S1 (حذف 50% برگ‌های پایین ساقه)، تیمار S2 (حذف 50% برگ‌های بالای ساقه)، تیمار S3 (حذف 50% دانه‌های طبق)، تیمار S4 (حذف 25% دانه‌های طبق) و تیمار S5 (شاهد) فاکتورهای فرعی را تشکیل دادند. آبیاری‌ها هر 7 روز یکبار صورت گرفت. یادداشت برداری‌های لازم از مراحل فنولوژیک (نموی) گیاه از هر کرت، هر سه روز یک بار صورت گرفت. در نیمه اول شهریور ماه که بوته‌ها در مرحله هرسیدگی قرار داشتند، با حذف 0/5 متر از ابتدا و انتهای ردیف وسطی هر کرت، عملکرد و اجزای عملکرد اندازه گیری شد.

داده‌های حاصل از آزمایش به وسیله نرم‌افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میانگین داده‌ها با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه گردید.

نتیجه و بحث

تیمار عدم محلول پاشی نیتروژن (N1) با وزن صد دانه 30/7 گرم نسبت به تیمار محلول پاشی 50 کیلوگرم اوره در هکتار در زمان گلدهی (N2) با وزن صد دانه 24/6 گرم برتر بود. احتمالاً سقط شدن گلچه‌ها در شرایط کمبود نیتروژن، موجب افزایش وزن دانه‌های باقیمانده در تیمار عدم محلول پاشی شده است [12, 15]. چنانچه در این آزمایش، محلول پاشی نیتروژن موجب افزایش تعداد دانه در طبق به میزان 71% از 579/2 به 995/7 شد.

وزن هزار دانه نشان دهنده افزایش سهم مواد فتوسنتزی برای هر دانه است و معیاری از قدرت منبع می باشد، درحالی که تعداد دانه در طبق معیاری از اندازه مخزن است، لذا به نظر می رسد در این تحقیق، افزایش فراهمی نیتروژن در مرحله گلدهی از طریق کاهش محدودیت مخزن (افزایش تعداد دانه در طبق) موجب افزایش عملکرد دانه از 1786 به 2451 کیلوگرم در هکتار شده باشد (جدول 2). تیمار محلول پاشی نیتروژن با داشتن طبق‌هایی سنگین‌تر و در مجموع وزن خشک کل تک بوته بیشتر توانست 25% عملکرد بیولوژیک بیشتری در متر مربع نسبت به تیمار عدم محلول پاشی نیتروژن تولید نماید (جدول 2). شاخص برداشت معیاری از کارایی انتقال مواد فتوسنتزی تولید شده در گیاه به دانه می‌باشد. 9/6٪ بالاتر بودن این شاخص در تیمار محلول پاشی نیتروژن نسبت به تیمار عدم محلول پاشی نیتروژن به دلیل کارایی بالا در اختصاص مواد فتوسنتزی به دانه‌ها می‌باشد (جدول 2). در مطالعه حاضر تیمار محلول پاشی نیتروژن با 107/4 در حدود چهار روز تعداد روز بیشتری نسبت به تیمار عدم محلول پاشی نیتروژن برای رسیدن به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک نیاز داشت (جدول 2). پژوهش‌ها نشان می دهد که بین ژنوتیپ‌های آفتابگردان با تیپ‌های مختلف رشدی و در سطوح مختلف فراهمی نیتروژن تفاوت معنی‌داری از لحاظ دوره رشد از کاشت تا رسیدن فیزیولوژیک وجود دارد. مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن نشان داد که تیمار عدم محلول پاشی نیتروژن با 37/8 روز، در حدود پنج روز دوره فعال پر شدن دانه بیشتری نسبت به تیمار محلول پاشی نیتروژن دارد. اصولاً تحت شرایط محیطی که آفتابگردان که از دوره فعال پر شدن دانه کوتاهی برخوردار است، سرعت پر شدن دانه و سرعت رشد دانه افزایش می یابد [7, 14, 16].

هر دو سطح برگ‌زدایی (حذف 50% برگ‌های بالای بوته و حذف 50% برگ‌های پائین بوته) موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه نسبت به گیاهان شاهد شد (جدول 1). مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن نشان داد که حذف 50٪ برگ‌های بالای ساقه کاهش 17/3 درصدی و حذف 50% برگ‌های پائین بوته موجب کاهش 11/1 درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد شد (جدول 2). می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که کارایی برگ‌های بالایی ساقه آفتابگردان بیشتر از سایر برگ‌ها می‌باشد، زیرا این برگ‌ها نسبت به برگ‌های پایین ساقه فعالیت فتوسنتزی بیشتری دارند. لذا حذف این برگ‌ها (50% برگ‌های بالای بوته) باعث افت شدیدی تعداد دانه در طبق (5%/35) و شاخص برداشت (6%/13) شد. در حالی که هیچ یک از سطوح برگ‌زدایی نتوانست موجب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک شود (جدول 2). به نظر می رسد بعد از برگ‌زدایی، برگ‌های باقیمانده به دلیل افزایش محتوای آب و نیتروژن در آنها فتوسنتز بیشتری نموده اند و برگ‌زدایی را جبران کرده اند. بنابر این به نظر می رسد رقم مورد بررسی دچار محدودیت قابل توجه قدرت منبع نباشد. اگر چه برگ‌زدایی موجب کاهش معنی دار در تعداد دانه در طبق (5%/35) شد، اما در عین حال کاهش دانه‌های طبق موجب افزایش فراهمی

مواد فتوسنتزی برای برگهای باقیمانده و افزایش 23/6 درصدی وزن هزار دانه در تیمار حذف 50% برگهای بالای بوته گردید (جدول 2). این نتیجه نشان می دهد که برگزدایی عمدتاً از طریق بازخوری منفی قدرت منبع بر اندازه مخزن و سقط شدن گلچه ها (تعداد دانه در طبق) در زمان آغاز گلدهی موجب کاهش عملکرد دانه شده است و تاثیر چندانی بر سهم مواد فتوسنتزی هر دانه در طول دوره پر شدن دانه نداشته است، بلکه با سقط شدن برخی گلچه ها در اثر برگزدایی سهم مواد فتوسنتزی هر دانه افزایش نیز یافته است. تمام این نتایج موید آن است که در رقم مورد بررسی علت اصلی محدودیت عملکرد اندازه مخزن می باشد. بیشترین وزن صد دانه به میزان 37/3 گرم به تیمار حذف 1/2 دانه های طبق تعلق داشت (جدول 2)، چرا که با حذف بخشی از دانه ها، سهم دانه های باقیمانده افزایش یافته است. یارنیا و همکاران (1385) نیز به افزایش وزن هزار دانه در اثر حذف دانه اشاره کرده اند. همچنین از آنجایی که میزان فعالیت منبع با کاهش میزان تقاضای مقصد کاهش می یابد، لذا با حذف 1/2 دانه های طبق، قدرت منبع به مقدار زیادی کم شده و تعداد دانه در طبق نسبت به شاهد 79% کاهش یافته است در حالی که کاهش تعداد دانه در طبق مورد انتظار در تیمار مذکور 50% بوده است (جدول 2). به عبارتی عملکرد گیاهان شاهد 2320 کیلوگرم در هکتار بوده است و این انتظار وجود دارد که با نصف کردن طبق عملکرد به نصف یعنی 1115 کیلوگرم در هکتار کاهش یابد در حالی که کاهش عملکرد 33% بیشتر از این حد انتظار بوده است و تیمار نصف نمودن طبق عملکرد را به 740 کیلوگرم در هکتار کاهش داده است. علت آن است که نصف نمودن طبق به دلیل اثر بازخوری اندازه مخزن بر قدرن منبع، به جای کاهش تعداد دانه در طبق به میزان 50%، موجب کاهش تعداد دانه در طبق به میزان 79% شده است. به نحوی که افزایش وزن صد دانه از 23/5 به 37/3 نیز نتوانسته این کاهش را جبران کند (جدول 2). بین تیمارهای مختلف تغییر اندازه طبق و حذف برگ، تنها تیماری نیز که موجب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک شده است، تیمار حذف 1/2 طبق بوده است (جدول 2). تیمارهای حذف برگ باعث کاهش شدید طول دوره رشد نسبت به تیمار شاهد گردید، به طوری که بیشترین طول دوره رشد از تیمار شاهد به میزان 111/8 روز و کمترین طول دوره رشد در تیمار حذف 50% برگ های بالایی ساقه به میزان 97/2 روز به دست آمد. با حذف برگ و دانه نه تنها تعادل منبع و مخزن به هم می خورد، بلکه گیاه با کمبود نیتروژن مواجه شده و هرگونه تنش موجب تسریع رسیدگی فیزیولوژیک می گردد. عباسپور (1380) نیز با حذف کل برگ های ساقه، تسریع در رسیدگی فیزیولوژیک به مدت 7/2 روز نسبت به تیمار شاهد مشاهده نمود. تیمارهای مخزن تأثیر کمتری بر طول دوره فعال پر شدن دانه نسبت به شاهد داشتند ولی با اعمال تیمارهای منبع طول دوره فعال پر شدن دانه تحت تأثیر قرار گرفت به طوری که با حذف 50% برگ های بالایی گیاه، دوره فعال پر شدن دانه نسبت به تیمار شاهد به شدت کاهش یافت. بیشترین دوره فعال پر شدن دانه از تیمار شاهد به میزان 38/5 روز و کمترین دوره فعال پر شدن دانه از تیمار حذف 50% برگ های بالای گیاه به میزان 28/5 روز به دست آمد. عباسپور (1380) با حذف 100% برگ ها، طول این دوره 7/16 روز کاهش یافت. تیمارهای حذف برگ طول دوره زایشی را به شدت کاهش دادند.

کمترین طول دوره زایشی مربوط به تیمار حذف 50% برگ های بالایی ساقه به میزان 57/2 روز و بیشترین طول دوره زایشی مربوط به تیمار شاهد به میزان 69/6 روز می باشد. بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمار محلول پاشی نیتروژن در گیاهان شاهد به میزان 1910/5 گرم در متر مربع و کمترین میزان آن از تیمار عدم محلول پاشی در تیمار حذف 50% برگ های بالای ساقه به میزان 1209/8 گرم در متر مربع به دست آمد.

همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه در متر مربع با طول دوره پر شدن دانه ($r=+0/62$)، طول دوره رشد ($r=+0/62$)، عملکرد بیولوژیک در متر مربع ($r=+0/89$) و شاخص برداشت ($r=+0/96$) در شرایط اعمال تیمارهای حذف منبع و مخزن مشاهده شد. وزن صد دانه با دوره فعال پر شدن دانه بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری ($r=+0/87$) را داشت. با حذف منابع فعال فیزیولوژیکی، به دلیل کاهش تولید مواد فتوسنتزی، طول مدت مراحل فنولوژیک کاهش یافت و در نتیجه عملکرد نیز کاهش چشمگیری نشان داد (جدول 2). عملکرد بیولوژیک معیاری از توان فتوسنتزی گیاه است. اعمال تیمارهای برگ زدایی، کاهش اندازه طبق و کمبود نیتروژن عملکرد بیولوژیک را به نحو معنی داری تحت تأثیر قرار داد (جدول 1). محلول پاشی نیتروژن در گیاهان شاهد و گیاهان برگزدایی شده موجب افزایش معنی دار عملکرد بیولوژیک نگردید (جدول 2)، در حالی که در تیمارهای حذف 1/2 و 1/4 طبق محلول

پاشی نیتروژن به ترتیب به میزان 26 و 45 درصد افزایش داد (جدول 2). این نتایج نشان می دهد که اثر مثبت فراهمی نیتروژن بر اندازه مخزن بیشتر از تاثیر آن بر قدرت منبع بوده است. به نحوی که عملکرد در شرایط عدم محلول پاشی نیتروژن و بدون برگ ریزی (شاهد) کمتر از شرایط فراهمی نیتروژن با حذف 1/2 طبق بود (جدول 2). بنابراین در شرایط محیطی اجرای این آزمایش کمبود نیتروژن به اندازه حذف بیش از نیمی از گلچه ها اثر کاهنده بر عملکرد داشته است. چنانچه کاهش 52 تا 92 درصدی عملکرد بیولوژیک تحت تیمار برگ زدایی و کاهش اندازه طبق گزارش شده است [12, 17, 18]

منابع

- [1] Pincovici, S., Cochavi, A., Karnieli, A., Ephrath, J., & Rachmilevitch, S. (2018). Source-sink relations of sunflower plants as affected by a parasite modifies carbon allocations and leaf traits. *Plant Science*, 271, 100-107.
- [2] Nuñez Bordoy, I. E., Quiroz, F. J., & Dosio, G. A. A. (2018). Increases in the source to sink ratio related to a higher carbohydrate concentration reduce phoma black stem in sunflower. *European Journal of Plant Pathology*, 150(3), 623-637.
- [3] Covacevich, F., Verner, J. M., & Dosio, G. A. (2018). Does mycorrhizal colonisation vary between maize and sunflower under limitations to radiation source or carbohydrate sink?. *Crop and Pasture Science*, 69(10), 974-984.
- [4] Andrianasolo, F. N., Champolivier, L., Debaeke, P., & Maury, P. (2016). Source and sink indicators for determining nitrogen, plant density and genotype effects on oil and protein contents in sunflower achenes. *Field Crops Research*, 192, 33-41.
- [5] Andrianasolo, F. N., Champolivier, L., Maury, P., & Debaeke, P. (2017). Analysis of source and sink dynamics involved in oil and protein accumulation in sunflower achenes using a bi-linear model. *Field Crops Research*, 201, 200-209.
- [6] Andrianasolo, F., Champolivier, L., & Maury, P. (2016). Source and sink indicators for determining nitrogen, plant density and genotype effects on oil and protein contents in sunflower achenes. *Field Crops Research* (192), 33-41.(2016).
- [7] Siosemardeh, A., Ranjbar-balkhkanlou, H., Sohrabi, Y., & Bahram Nejad, B. (2011). Evaluation of grain yield, gas exchange and source and sink limitation in sunflower under drought stress at different levels of defoliation. *Iranian Journal of Field Crop Science*, 42(3), 585-596.
- [8] Lisanti, S., Cabarcos, J. M., Hall, A. J., & Chimenti, C. (2012, February). Changes in source-sink relationships during grain-filling and its effects on sunflower root system viability and canopy functionality. In *18th International Sunflower Conference*, pp. International Sunflower Association: Mar del Plata, Argentina (Vol. 26).
- [9] Schultz, E., DeSutter, T., Sharma, L., Endres, G., Ashley, R., Bu, H., ... & Franzen, D. (2018). Response of sunflower to nitrogen and phosphorus in North Dakota. *Agronomy Journal*, 110(2), 685-695.
- [10] Nasim, W., Ahmad, A., Amin, A., Tariq, M., Awais, M., Saqib, M., ... & Ali, S. (2018). Radiation efficiency and nitrogen fertilizer impacts on sunflower crop in contrasting environments of Punjab, Pakistan. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(2), 1822-1836.
- [11] Perveen, S., Ahmad, S., Skalicky, M., Hussain, I., Habibur-Rahman, M., Ghaffar, A., ... & El Sabagh, A. (2021). Assessing the potential of polymer coated urea and sulphur fertilization on growth, physiology, yield, oil contents and nitrogen use efficiency of sunflower crop under arid environment. *Agronomy*, 11(2), 269.
- [12] Ma, T., Zeng, W., Lei, G., Wu, J., & Huang, J. (2021). Predicting the Rooting Depth, Dynamic Root Distribution and the Yield of Sunflower under Different Soil Salinity and Nitrogen Applications. *Industrial Crops and Products*, 170, 113749.

- [13] Koutroubas, S. D., Antoniadis, V., Damalas, C. A., & Fotiadis, S. (2020). Sewage sludge influences nitrogen uptake, translocation, and use efficiency in sunflower. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 20(4), 1912-1922.
- [14] Diovisalvi, N., Calvo, N. R., Izquierdo, N., Echeverría, H., Divito, G. A., & García, F. (2018). Effects of genotype and nitrogen availability on grain yield and quality in sunflower. *Agronomy Journal*, 110(4), 1532-1543.
- [15] Demir, I., & Basalma, D. (2018). Response of different level of nitrogen and sulphur doses on oil yield and seed nutrients content of sunflower (*Helianthus annuus L.*). *Fresen. Environ. Bull*, 27, 6162-6167.
- [17] Mehmood, A., Saleem, M. F., Tahir, M., Sarwar, M. A., Abbas, T., Zohaib, A., & Abbas, H. T. (2018). Sunflower (*Helianthus annuus L.*) growth, yield and oil quality response to combined application of nitrogen and boron. *Pakistan Journal of Agricultural Research*, 31(1).
- [18] Eltarabily, M. G., Burke, J. M., & Bali, K. M. (2019). Effect of deficit irrigation on nitrogen uptake of sunflower in the low desert region of California. *Water*, 11(11), 2340.

جدول 1- جدول تجزیه واریانس صفات فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر تیمارهای حذف برگ - کاهش اندازه طبق و فراهمی نیتروژن.

MS(میانگین مربعات)								df	منابع تغییرات
شاخص برداشت	وزن هزار دانه	عملکرد بیولوژیک	دانه در طبق	عملکرد دانه	دوره رشد	دوره پر شدن دانه	دوره زایشی		
NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	2	T تکرار
*	**	*	**	**	*	**	**	1	n نیتروژن
**	**	**	**	**	**	**	**	4	منبع و مخزن
NS	NS	**	NS	NS	NS	NS	NS	4	n×s
4/71	4/99	4/06	4/5	7/62	1/03	3/07	2/67		C.V

: غیر معنی دار ns : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد * و **

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

5th International Conference on the New Horizons in the Agricultural, Natural Resources and Environment

www.ntconf.ir

جدول 2) جدول مقایسه میانگین صفات فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر تیمارهای حذف برگ - کاهش اندازه طبق و فراهمی نیتروژن

تیمار	دوره زایشی (روز)	دوره پر شدن دانه (روز)	دوره رشد (روز)	عملکرد دانه (کیلوگرم /هکتار)	دانه در طبق	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم /هکتار)	وزن صد دانه (گرم)	شاخص برداشت (درصد)
S1	a69/6	a38/5	a111/8	a2320	a987/2	a4648	a23/5	a49/9
S2	c57/23	c29/6	c98/5	b2061	b653/7	a4500	c31/5	b45/8
S3	58/8 c	c28/5	c97/2	c1918	b636/5	a4449	c30/0	b43/1
S4	62/5 b	b34/2	b105/4	c 1892	b649/7	a 4462	c29/1	b42/4
S5	63/2 b	b33/1	b104/2	d 740	c198/5	b 3051	a37/3	c24/2
N1	b61/8	b32/4	b103/2	b1786	b579/2	b 3752	a30/7	b47/6
N2	a64/9	a37/8	a107/4	a2451	a995/7	a4692	b24/6	a52/2
عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)								
	a4358	S1N1	S1N1	a4938		S1N1		S1N1
	a4254	S2N1	S2N1	b4746		S2N1		S2N1
	a 4215	S3N1	S3N1	b 4683		S3N1		S3N1
	b3785	S4N1	S4N1	a5166		S4N1		S4N1
	c 2152	S5N1	S5N1	c3950		S5N1		S5N1

در هر ستون و برای هر تیمار، میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی داری ندارند. S1، S2، S3، S4 و S5 به ترتیب شاهد، حذف 50% برگهای پائین بوته، حذف 50% برگهای بالای بوته، حذف 25% دانه های طبق و حذف 50% دانه های طبق. N1 و N2 به ترتیب: عدم محلولپاشی و محلول پاشی نیتروژن.

جدول 3 - همبستگی بین صفات مورد مطالعه

شاخص برداشت	وزن صد دانه	عملکرد بیولوژیک	عملکرد دانه	دوره رشد	دوره پر شدن دانه	دوره زایشی
						1
					1	**0/925
				1	**0/858	**0/698
			1	**0/625	**0/622	*0/425
		1	**0/897	**0/642	**0/758	**0/535
	1	**0/758	**0/582	**0/858	**0/875	**0/721
1	**0/575	**0/754	**0/962	**0/622	**0/620	*0/425

^{ns} همبستگی بین صفات معنی دار نیست، * همبستگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار است.

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

5th International Conference on the New Horizons in
the Agricultural, Natural Resources and Environment

www.ntconf.ir